

Memorandum of Understanding des Netzwerks FDM@HAW

Präambel

Dieses Memorandum of Understanding begründet das kollegiale Netzwerk FDM@HAW. Das Netzwerk dient dem offenen und vertrauensvollen Austausch von Informationen und Erfahrungen sowie der gegenseitigen Beratung und Unterstützung bei der dienstlichen Tätigkeit seiner Mitglieder im Bereich des Forschungsdatenmanagements (FDM) an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus bietet das Netzwerk eine Plattform für die Anbahnung und Durchführung gemeinsamer Aktivitäten.

Die Mitglieder des Netzwerks handeln als Einzelpersonen und nicht in Vertretung der Hochschulen, an denen sie tätig sind. Sämtliche Aktivitäten der Mitglieder sind freiwillig. Dieses Memorandum of Understanding ist rechtlich unverbindlich. Es begründet weder Rechte noch Pflichten für die Hochschulen der Mitglieder des Netzwerks und entfaltet keine rechtliche, finanzielle oder institutionelle Bindungswirkung.

Zitationsempfehlung:

Netzwerk FDM@HAW (2026). *Memorandum of Understanding des Netzwerks FDM@HAW*. zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19588707>

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I Ziele und Zwecke des Netzwerks

(1) Das Netzwerk FDM@HAW verbindet FDM-Personal an Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur Förderung von Wissenschaft und Forschung durch:

1. Vernetzung der FDM-Akteur:innen an HAW im deutschsprachigen Raum
2. Austausch von FDM-Personal zu Methoden und Erfahrungen sowie Peer-to-Peer-Beratung im FDM-Bereich
3. Identifizierung von FDM-Bedarfen an HAW
4. Planung und Durchführung gemeinsamer Aktivitäten, z.B. Konferenzbeiträge, Publikationen, Drittmittelanträge, Veranstaltungen
5. Gemeinsame Vertretung der Anliegen der HAW im (institutionalisierten) FDM, insbesondere gegenüber dem Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. und den NFDI-Konsortien sowie durch die Steigerung der Sichtbarkeit des FDM an HAW.

II Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Netzwerks FDM@HAW müssen an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften im deutschsprachigen Raum arbeiten sowie Bezüge zu und Interesse an FDM haben.

(2) Eine Anfrage zur Aufnahme ist formlos über ein Abonnement der Mailingliste „FDM an HAW“ an das Moderationsteam zu stellen, das über die Aufnahme entscheidet.

(3) Mitglieder haben das Recht, an der Erfüllung der Ziele des Netzwerks mitzuwirken und sich an dessen Selbstverwaltung im Rahmen des Memorandum of Understanding zu beteiligen.

(4) Die Mitglieder erhalten Zugang zu den Netzwerktreffen, zu den Informationen und Daten (Cloud-Dienst) sowie zu Materialien.

(5) Die Mitglieder können Themen und Anliegen in die Netzwerktreffen und in die gemeinsame Mailing-Liste einbringen, um Initiativen anzustoßen oder Informationen einzuholen.

(6) Eine Mitgliedschaft ist freiwillig; eine Vergütung wird nicht gewährt. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben.

(7) Die Mitgliedschaft endet durch (freiwilligen) Austritt mittels Abmeldung von der Mailingliste, Entfall der Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft nach II Abs. 1 oder Ausschluss. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist der anderen Partei mit Begründung schriftlich mitzuteilen. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen auch alle in Abs. 3 bis 5 genannten Rechte.

III Netzwerktreffen

(1) Das Netzwerktreffen als Versammlung der Mitglieder bildet das zentrale Organ des Netzwerks. Ihm obliegt insbesondere

1. die Wahl und Bestellung eines Moderationsteams,
2. die Abstimmung über grundlegende Entscheidungen auf Antrag von Seiten der Mitglieder sowie von Seiten des Moderationsteams,
3. die Abstimmung über Änderungen des Memorandum of Understanding.

(2) Das Netzwerktreffen stimmt über die in III Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Themen mit einfacher Mehrheit ab. Pro Institution ist ein anwesendes Mitglied stimmberechtigt.

(3) Netzwerktreffen finden in der Regel einmal pro Monat statt.

(4) Netzwerktreffen finden in vertrauensvoller Atmosphäre statt. Protokolle und Inhalte aus Diskussionen sind grundsätzlich vertraulich zu behandeln.

IV Moderationsteam des Netzwerks

(1) Das Moderationsteam des Netzwerks FDM@HAW bilden in der Regel zwei bis drei Mitglieder des Netzwerks, die jeweils an unterschiedlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften angestellt sind.

(2) Das Moderationsteam erfüllt folgende Aufgaben:

1. Führung der anstehenden Tagesgeschäfte zur Koordination und Moderation des Netzwerks
2. Entscheidung über die Aufnahme und Registrierung von Mitgliedern unter Berücksichtigung von II Abs. 1 sowie den Ausschluss gemäß II Abs. 7; die Aufnahme und der Ausschluss von Mitgliedern sind dem Netzwerk in geeigneter Form mitzuteilen
3. Einladung, Vorbereitung und Ausrichtung der monatlichen Online-Netzwerktreffen; ggf. Einladung von externen Gästen zu ausgewählten Tagesordnungspunkten der monatlichen Netzwerktreffen
4. Verwaltung des Zugangs zu den geteilten Online-Diensten (z.B. Cloud und Chat)
5. Moderation der Mailing-Liste „fdm-an-haw“
6. Moderation der Zenodo-Community „FDM@HAW“
7. Außendarstellung des Netzwerks

(3) Das Moderationsteam vertritt das Netzwerk FDM@HAW nach außen. Mitglieder können für konkrete Aufgaben mandatiert werden. Das Moderationsteam berichtet regelmäßig in den Netzwerktreffen über erfolgte und geplante Aktivitäten und fördert hierzu einen Austausch.

(4) Das Wahlverfahren ist wie folgt geregelt:

1. III Abs. 2 gilt entsprechend.
2. Vorschläge für die Wahlliste sind bis zur Eröffnung des Wahlverfahrens in schriftlicher oder mündlicher Form dem amtierenden Moderationsteam oder dem Plenum zu unterbreiten.
3. Die Wahl erfolgt grundsätzlich in geheimer und persönlicher Stimmabgabe, es sei denn, das Netzwerktreffen beschließt mit Einstimmigkeit der anwesenden Mitglieder eine offene Wahl.
4. Die Wahl findet in der Regel alle zwei Jahre im Rahmen eines Netzwerktreffens (online) statt.
5. Das Wahlverfahren wird von einem Wahlvorstand geleitet, der zu Beginn der Mitgliederversammlung durch offene Abstimmung gewählt wird; das Netzwerktreffen kann beschließen, dass das amtierende Moderationsteam anstatt eines Wahlvorstands die Wahl leitet.
6. Üblicherweise findet die Wahl als Blockwahl statt. Hier gilt die einfache Mehrheit. Sollten mehr Kandidaten als freie Positionen zur Verfügung stehen, werden diese in einem gemeinsamen Wahlgang mit relativer Mehrheit gewählt. Bei Stimmgleichheit findet bei Bedarf eine Stichwahl zwischen den Gleichplatzierten statt; bei erneuter Stimmgleichheit entscheidet das Los.
7. Die Rolle als Moderatorinnen oder Moderatoren beginnt mit dem Zeitpunkt der Annahme der Wahl.
8. Die Wahlergebnisse sind den Mitgliedern des Netzwerks durch das neu gewählte Moderationsteam in angemessener Form mitzuteilen.

V Beschluss über das Memorandum of Understanding

Dieses Memorandum of Understanding wurde am 05.03.2026 von den Mitgliedern des Netzwerks FDM@HAW im Rahmen eines Netzwerktreffens angenommen.